

NORMUROD NORQOBILOVNING “YUZMA- YUZ” QISSASIDA TABIATGA MUNOSABAT MUAMMOSI

Abdumannonova Shaxinur Valijon qizi

Buxoro davlat pedagogika instituti

o‘zbek tili va adabiyot yo‘nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11108092>

Annotatsiya. Mazkur maqolada yozuvchi Normurod Norqobilovning “Yuzma- yuz” qissasida tabiatga munosabat masalasi xususida so‘z yuritilgan.

Kalit so‘zlar: tabiat va inson, “Yuzma- yuz” qissasi, salbiy va ijobiy munosabat, obraz, badiiy obraz, badiiy talqin.

Tabiat va inson muammosi, tiriklik va yashash uchun kurash masalasi qadimgi davrlardan buyon adabiyotning muhim masalaridan biri sifatida talqin qilib kelinmoqda. Tabiat insonning yashashi uchun yagona makon. Tabiatning sirli va g‘aroyibli, insonning esa aql idroki va tafakkuri bilan shu uning ustidan hukumronlik qila olishi bilan bog‘liq muammolar barcha zamonlarda insonlarni qiziqtirib kelgan.

Mustaqillik davri adabiyotida tabiat va inson muammosi dolzarb mavzuga aylandi. Shukur Xolmirzayev, Tog‘ay Murod, Normurod Norqobilov kabi nosirlar ijodida insonni o‘rab olgan tabiat va azal - azaldan tabiatni o‘ziga bo‘ysundirishga harakat qilib kelgan insonlar o‘rtasidagi kurash mavzusi murojaat qilinganini ko‘rishimiz mumkin. O‘zbek adabiyotida qissa janrining ajoyib namunalarini yaratgan ijodkorlardan biri Normurod Norqobilovning “Yuzma-yuz” qissasida ham xuddi shu mavzu qalamga olinadi.

Tabiat – yer yuzida barcha tirik mavjudotlarning yashashi, nasl qoldirishi va mavjudligini belgilab beruvchi omil hisoblanadi. Biz insonlar dunyoga kelib yashar ekanmiz, oldimizga qo‘ygan eng birinchi vazifamiz bu atrofimizdagi tabiatni asrab-avaylashimiz, undan oqilona foydalanishimiz, o‘z manfaatimiz yo‘lida tabiatga ziyon yetgazmasligimiz zarar. Xuddi shu g‘oya „Yuzma yuz“ qissasining asosini tashkil qiladi.

Asarda tabiatga qilingan salbiy va ijobiy munosabat yaqqol aks ettirilgan. Qissada tabiatni asrovchi, uni himoya qiluvchi vijdonli, adolatli, kezi kelsa tabiatga ayovsiz munosabatda bo‘luvchilarga qarshi kurashuvchi Tog‘ay o‘rmonchi obrazi keltirilgan. Yozuvchi bu obraz orqali tabiatga befarq bo‘lmaslik, unga zarar yetkazmaslikka va uni himoya qilishga undaydi. Tog‘ay tabiatni yaxshi ko‘rib, asraydi va boshqalardan ham shuni talab qiladi. Tog‘ay Qizilqoya qishlog‘ida tashkil qilingan qo‘riqxonaga Mamadali o‘rmonchidan keyin tayinlangan o‘rmonchi sanaladi. Tog‘ay qo‘riqxonadagi tog‘- u toshdan

tortib, o't-o'lan daraxt-u cho'pgacha avaylab – asraydi, ulardan xabar olib turadi. Hatto qo'riqxonaga kiraverish yo'lida katta yozuvlar bilan „Jonivorlarni asrang“, „Yashil tabiatni ko'z qorachig'ingizdek avaylang“ deya yozib qo'ydirgan. Tog'ay insonlarga bu gap „tegadi“ deb o'ylagan edi. Lekin qo'riqxonada yashirincha daraxtlarni kesishlar, tog' bag'ridagi giyohlarni yulib, poyxon qilib ketishlar, jonivorlarni otib ketishlar to'xtamadi.

Qissada Tog'ay obraziga qarama-qarshi, o'z nafsining quli bo'lgan Mamat qassobning kenja o'g'li Shodiyor obrazi keltirilgan. Shodiyor tabiatning dushmani, tabiatga rahmi kelmaydigan xudbin inson sifati tasvirlangan. Shodiyor ona tabiat hosili bilan kun kechiradi, ya'ni “daraxtlarni kesib” yog'och sotadi, pista sotib, kun ko'radi. Kunlarning birida Shodiyor bir xunuk ish qiladi, ya'ni qo'riqxonaga yashirincha kirib, pistalarni avaylab terish o'rniga yulib shoxlarini sindirib, tabiat ne'matlariga ayosiz munosabatda bo'ladi. Tabiat qo'riqchisi Tog'ayning bundan juda jahli chiqadi va uni kechira olmaydi.

Asarda yana bir obraz o'simliklar va hayvonlarni sevuvchi Bolta muallim obrazi ham bor. Adib qissada jonivorlarning yo'qolib ketayotganini Tog'ay va Bolta muallim suhbatida aks ettiradi:

– Yomonlar hamma narsani qirib yuboryapti deysiz, dedi Tog'ay atrofga boqib, xammasi joyida turibdi-ku?
– Hammasi joyida deysanmi? Bolta muallim xomush tortdi.
– Qaniydi shunday bo'lsa. Afsuski, bunday emas. Archalar safi bizdan yil sayin uzoqlashib bormoqda, jonivorlar qochyapti.... Odamlar oldi-ortiga qaramayapti....ishqilib oxiri baxayr bo'lsin. [1.32,33 b]

Yozuvchi bu bilan kitobxonni hushyorlikka, tabiat ne'matlarini qadriga yetishga, uni avaylashga chorlaydi. Birgina suhbatda Tog'ay ko'z oldimizda fidoiy inson qiyofasida gavdalanadi.

Butun dunyoda atrof – muhitni asray, tabiatni kelgusi avlodlarga “sog'lom” yetkazish global muammolar sanaladi. Bunday muammolar faqatgina soha mutaxassislarining emas, balki butun jamiyat a'zolarining, jumladan, adabiyotning ham muhim muammosiga aylanganligini Normurod Norqobilovning „Yuzma yuz“ qissasi orqali ko'rishimiz mumkin. Xulosa sifatida aytishimiz mumkinki, insonlar tabiatni asrasa, tabiat ham ularga o'z ne'matlarini beradi. Butun qissa davomida tabiatni ko'z qorachig'idek asrab-avaylash g'oyalari badiiy talqin etilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. N.Norqobilovning „Yuzma yuz« qissasi.
2. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

3. Bakhronovna, R. G. (2024). Irony as a Type of Movement in Artistic Literature. *Journal of Intellectual Property and Human Rights*, 3(4), 231-235.
4. Bakhronovna R. G., Saidaxmedovna O. D. Renewal of Artistic Movements in Modern Poetry // *Journal of Intellectual Property and Human Rights*. – 2024. – T. 3. – №. 4. – C. 186-192.
5. Ibotova, M. (2024). Alisher Navoiy lirikasida ruhning badiiy ifodasi. *Alisher Navo'i and 21 st century*, 1(1).
6. Ibotova, M. (2024). ALISHER NAVOIY SHE'RIYATIDA RUH SAYRINING BADIY TALQINI. *Alisher Navo'i and 21 st century*, 1(1).
7. Rajabova, M. (2023). NAVOIY IJODIDA PAREMIOLOGIK JANRLAR STILIZATSIYASI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz)*, 32(32).
8. Majidovna, N. S., & Saidakhmedovna, U. D. (2020). Expression of the realities and people of the war period through mythological images. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 10(8), 462-466.
9. www.pedagoglar.uz

